

Azərbaycanda Meşə Və Meyvə Ağaçlarına Zərərverən Ksilofaqların Sayının Tənzimlənməsində Yırtıcı Böcəklərin Rolu

Z.M. Məmmədov*, L.A. Şirinova

AMEA Zoologiya İnstitutu, A.Abbaszaadə küç., 504-cü məhəllə, keçid 1128, Bakı AZ1073, Azərbaycan;

*E-mail: mzakariya@inbox.ru

Azərbaycanın meşə və bağ sahələrində aparılan çoxillik tədqiqatlara əsasən respublikanın ağac və kol bitkilərinə zərərverən ksilofaqların sayının azalmasına təsir edən 14 növ yırtıcı böcək (*Coleoptera*) aşkar edilmişdir ki, ksilofaqlara qarşı bioloji mübarizədə onların 10 növündən istifadə edilməsinin mümkünlüyü müəyyən edilmişdir. Məqalədə bu böcəklərin bioekoloji xüsusiyyətləri, yayılmaları və təsərrüfat əhəmiyyəti haqda məlumatlar verilir.

Açar sözlər: Entomofaq, yırtıcı, ksilofaq, biologiya, bioloji mübarizə

GİRİŞ

Təbiətdə ksilofaqların sayını aşağı salan və fəaliyyətini məhdudlaşdıran, onların hesabına yaşayan müxtəlif növ yırtıcı (entomofaq) həşərat mövcuddur. Bu qəbildən olan böcəklərin növ tərkibi, ksilofaqların (zərərvericilərin) biotənzimlənməsində başlıca rol oynayan yırtıcı növlərin bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, onlardan ksilofaqlara qarşı bioloji mübarizədə istifadə edilməsinin elmi əsaslarının işlənilib hazırlanması vacib məsələlərdən biridir.

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində (2009-2015-ci illər) aşkar edilmiş 50 növ entomofaqdan 14 növü yırtıcılara aiddir. Ksilofaqlara qarşı bioloji mübarizədə təsərrüfat əhəmiyyəti olan 10 növ yırtıcı böcək müəyyən edilmişdir. Onların bioekoloji xüsusiyyətləri, sahibin biotənzimlənməsində rolu və təsərrüfat əhəmiyyəti geniş öyrənilmişdir ki, onlar haqda aşağıda məlumat verməyi lazım bilir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Elmi-tədqiqat işləri iki istiqamədə - Şəki-Zaqatala, Lənkəran və Abşeron əraziləri daxil olmaqla çöl və laboratoriya şəraitində həyata keçirilmişdir. Ksilofaqlar və onların yırtıcılarının öyrənilməsində entomoloji üsullardan və təyinedici vəsaitlərdən istifadə edilmişdir.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

1. *Tachyta nana* Gyll.

Böcək qara-qonur rəngdə olub, az parıltılıdır. Bığcıqlarının əsası və ayaqları qırmızı-qonur rənglidir. Bədəni yastıdır, başı balacadır. Döş hissə çox

genişləyib. Qanadüstlükləri enlidir, 4 qırış və 3 nöqtə var. Bədənin uzunluğu 2,5-3 mm-dir.

İynə və enliyarpaq ağacların qabığı altında və qabıqyeyənlərin yollarında məskunlaşırlar. Qabıqyeyənlərin yumurta, sürfə, pup və zəif hərəkətsiz böcəkləri ilə qidalanırlar.

Azərbaycanın Abşeron və Şəki-Zaqatala ərazilərində bir neçə qabıqyeyənin (*Ips sexdentatus* Boern, *I. typographus* L. və odunkəsən *Acanthocinus aedilis* L.) gövdədaxili yollarında qeydə alınıb. May ayından sentyabr ayınadək rast gəlinir. Cavan böcəklər iyul ayının axırı avqust ayının əvvəli görünməyə başlayırlar. Böcəklər inkişaf yerlərində, kəsilmə qalıqlarının qabığı altında və tərək edilmiş ksilofaq yollarında qışlayırlar. Qabıqyeyənlərin 20-25% azalmasında mühüm rol oynayırlar. Kütləvi çoxalma dövründə sahibin məhv edilməsi 45-48%-ə çatır. Bioloji mübarizədə istifadə edilməsi mümkündür.

2. *Cylister lineare* Er.

Böcəyin bədəni azca qabarıqdır, bığcıqları və ayaqları qırmızımtıl-qəhvəyidir. Aşağı ağıztrafi çıxıntılarının birinci buğumu ikinci buğumdan 2 dəfə qısadır. Qanadüstlüyü zolaqlıdır, sıx olmayan nöqtələrlə örtülüdür. Uzunluğu 3,5-4 mm-dir.

Yırtıcılıq xüsusiyyətinə malik olub, poli-faqdır. 20 növ qabıqyeyən sürfələri ilə qidalanır (Yanovski, 1976).

Şəki-Zaqatala bölgəsində ağacların qabıqaltı hissələrində aparılan müşahidələrə əsasən, yırtıcı böcəklərin uçuşu (may ayının əvvəli), ağacların kəsilən qalıqlarının qabıqyeyənlər tərəfindən kütləvi qidalanması vaxtı (mayın I ongünlüyü) ilə üst-üstə düşür. Onlar ağacların qabıq altına ksilofaqların giriş üçün açdıqları deşiklərdən girirlər. Böcəklər, qabıqyeyənlərin qoyduqları izlərdə (yollarda) cütləşir və yumurta qoyurlar. Yumurtalarını oduncaq və lifin ortasına, lifin tükcüklərinin arasına qoyurlar. Yumurtaqoyma vaxtı may ayının axırından iyul

ayının ortasına qədər uzunur. 21-22⁰ C-də yumurtanın inkişafı 10-16 gün çəkir. Yumurtadan çıxman sürfələr, ikinci gündən qidalanmağa başlayırlar. I yaş sürfənin inkişafı 7-12 gün, II yaş sürfənininki 7-10 gün, pupdan əvvəlki mərhələ isə 4-12 gün çəkir. Sürfələrə may ayının ikinci yarısından avqust ayının axırınadək rast gəlinir. Qidalanma mərhələsi bitdikdən sonra, böcək sürfələri oduncağın kəpək hissəsində, kənarları parıltılı pərdə ilə örtülmüş pup beşiyini əmələ gətirirlər (düzəldirlər). Pup mərhələsinə keçməmişdən əvvəl, sürfə 2 yerə qatlanır və bir neçə gün hərəkətsiz qalır. Sürfələrin kütləvi puplaşma dövrü iyul ayının axırı və avqust ayının əvvəli baş verir. Pup mərhələsinin inkişafı iyul ayının axırından başlayaraq avqust ayının əvvəlində davam edir. 15-18 gün çəkir. Yetkin böcəklər puplardan avqust ayının əvvəlindən sentyabr ayının ortasına qədər çıxırlar. İmaqo mərhələsində qışlayırlar. Onlar adətən pupdan çıxdıqları yeri tərk edib, təzə ağaclara miqrasiya edirlər və qabıq altında da qışlayırlar. Qışlayan böcəklərə ağac kötüklerinin yoğun qabığı altında, sahibin inkişaf etdikləri yerlərdə rast gəlinir. İldə bir nəsil verir.

Abşeronda (Novxanı qəsəbəsi, həyətyanı sahə) aparılan müşahidələrə əsasən, yırtıcı böcəklərin sürfələri, ksilofaqların kiçik yaşlı sürfələrini yeyirlər. Ən çox qabıqyeyənlərin yumurta və kiçik yaşlı sürfələri ilə qidalanırlar. Yaşlı böcəklərin laboratoriya şəraitində, böyük yaşlı sürfə və puplarla da qidalandığı müşahidə edilmişdir.

Laboratoriya şəraitində 39-42% qabıqyeyənin (*Ips sexdentatus* Boern.) sürfə və puplarını yemişdir. Respublikanın rayonlarında kütləvi halda rast gəlinir.

3. *Nudobius umbratus* Motsch.

Bu yırtıcı stafilin böcəyi, meşə və meyvəağacları əkilən sahələrdə geniş yayılmışdır. Ksilofaqların sayının aşağı düşməsində mühüm rol oynayır. Azərbaycanda ilk dəfə biz tərəfdən qeyd olunur (Lənkəran, Şıxakəran kəndi). Böcəyin bədəni qara olub, uzunluğu 6,5-8 mm-ə çatır. Sürfəsinin uzunluğu 9 mm-dir. Əsasən qızılböcəklərin və qabıqyeyənlərin yumurta və sürfələri ilə qidalanırlar. Palıd, qarağac və qovaq ağaclarının qabıqaltı və oduncaq hissəsində aparılan müşahidələrə əsasən, stafilin yetkin fərdi (imaqosu) ksilofaqların yumurtaları ilə qidalanır. Belə ki, bir gün ərzində (laboratoriyada) birinci yaş böcək 4 qabıqyeyən yumurtası, sürfəsi isə 20 qabıqyeyən yumurtası ilə qidalanmışdır. Belə ki, bir sürfə öz inkişafı müddətində 15 qabıqyeyən və 10 ədəd qızılböcək yumurtası ilə qidalanmışdır. Böcəklərə may ayının 15-dən sentyabr ayının axırınadək rast gəlinir. İnkişaf mərhələsi ağacın qabığı altında və ya ağacın oduncaq hissəsində başa çatır. Yumurtanın inkişafı 14-16 gün, sürfənin inkişafı isə 15-16 gün çəkir. İmaqo mərhələsində ağacın ksilofaqlar tərəfindən yeyilmiş və ovuntu halına

salınmış unlu (kəpəkli) hissəsində qışlayır. O, qızılböcəklərin və qabıqyeyənlərin sayının aşağı düşməsində mühüm rol oynayır.

4. *Guedius plagiatus* Munh.

Böcək qaradır, bığcıqlarının əsası, qanad-üstlükləri, ayaqları və qarınıcığın seqmentlərinin arxa kənarları qırmızımtıl sarıdır. Qanadüstlüyü parıltısız, sıx torşəkili, uzununa 3 cərgə düzölmüş nöqtələrdən ibarətdir. Bədənin uzunluğu 7-8 mm-dir. Yaşlı sürfənin başı yumrudur, bazal hissə 9 dişcikli, ön döş köndələndir. Sürfənin bədən uzunluğu 10 mm-ə qədərdir.

Lənkəran bölgəsində iynəyarpaqlı ağac növlərindən – şam və küknarın əsas zərərvericiləri ilə qidalanır. Şəki-Zaqatala bölgəsində isə sürfə və yetkin fərdlərinə qurumuş və yıxılmış ağacların qabığı altında, sahibin tərk edilmiş yollarında rast gəlinir. Müşahidələrə əsasən, qabıqyeyənlərin (*Ips typographus* L., *Dendroctonus micans* Kug.) yollarında yaşayır və onların kiçik sürfələrini məhv edir. Daha çoxlu sayda sidr ağacının kəsilmə qalıqları və digər qurumuş ağacların qabığı altında qabıqyeyənlərin (*Ips sexdentatus* Boern. və *Tetropium castaneum* L.) və uzunbığ böcəklərin yollarında tapılmışdır. Bundan başqa kəsilmiş tozağacının qabığı altında ksilofaq – *Scolytus rugulosus* Ratz. yollarında rast gəlinib (Abşeron, Nabatat bağı, avqust).

5. *Rhizophagus grandis* Gyll.

Böcək pasrəngli kürəndir. Bığcıqları oval sancaq formalı, 11 buğumdan ibarətdir. Qanadüstlüklərinin nöqtəli qırıqları arasında ikinci arakəsmə vardır ki, o da nöqtələrlə örtülüdür. III-IV arakəsmələr başlanğıcda nöqtəlidir. Bədənin uzunluğu 4,5-5,5 mm-dir. Yaşlı sürfənin hər iki köndələn cərgəsinin təpəciklərində tüküklər eyni uzunluqdadır.

Respublikanın hər yerində (Lənkəran, Şəki-Zaqatala) əncir qabıqyeyənin (*Hypoborus ficus* Er.) məxsusi yırtıcısıdır. Rizofaqların böcək və sürfə mərhələsi ancaq əncir qabıqyeyənin yollarında yaşayırlar və onun yumurta, sürfə, pup və təzəcə pupdan çıxmış yetkin fərdlərini məhv edirlər. Bəzi yerlərdə yırtıcının sürfə və böcəkləri zərərvericinin bütün nəslini məhv edir. Nadir hallarda zəifləmiş, məhv olmuş şam, küknar və sidrin köklərinin, oduncağının yoğun hissəsinin qabığı altında da rast gəlinir (Abşeron, Novxanı, avqust).

Yırtıcının böcək və sürfələri, qabıq altında ksilofaqların analıq yolları və yumurtalıqlarını qoyan vaxt, həmçinin yuvalarda sürfələrin inkişafı və əlavə qidalanma vaxtında görünür. Onlara qabıq altında may ayından sentyabr ayına qədər rast gəlinir. Dişi fərdlər yumurtalarını sahibin yollarına qoyurlar. Bir dişi fərd, orta hesabla 200 yumurta qoyur. Yumurtanın inkişafı 8-10 gün çəkir. Əncir qabıqyeyənin yollarında bütün yay boyu onun sürfələrinə rast gəlinir. Qabıqyeyənin bir yuvasında yırtıcının müxtəlif yaşlı sürfələri inkişaf edə bilir. Yırtıcı

böcək Abşeronun bir sıra qəsəbələrindəncir qabıq-yeyənin yumurta, sürfə, pup və yetkin fərdləri ilə qidalanır. Böcəklər adətən dəstə ilə (3-12 fərd olmaqla), zərərvericiyə hücum edirlər. Qidalanmanı qurtardıqdan sonra, rizofaqın sürfələri torpağa girirlər. Çox hissəsi pup mərhələsini torpaqda, sürfələr tərəfindən düzəldilmiş yerlərdə, 5-10 sm dərinlikdə, bəziləri hətta 20 sm dərinlikdə keçirirlər. Bəzən pup mərhələsi ağacın kök boynu hissəsində, qabığın dərinliyində də keçir. Pup mərhələsi iyun ayının III ongünlüyündə başlayır və iyul ayının axırınadək davam edir. Pupun inkişafı 2 həftəyə qədər çəkir. Rizofaq böcəklər puplardan iyul ayının I ongünlüyündən avqust ayının əvvəlinə qədər çıxırlar. İmaqo və sürfə mərhələsində qabıqyeyənin yollarında qışlayırlar. İyun ayının II yarısında qışlama mərhələsi başa çatdırılır. II nəslin böcəklərinin çoxalması iyul ayının ortasına təsadüf edir. Sibirdə ildə bir, bəzi illərdə isə hətta iki nəsil verir (Коломиец и Богданова, 1980). Azərbaycanda ildə iki nəsil inkişaf edir (Məmmədov və b., 1997).

Əncir qabıqyeyənin yollarında xüsusiləşmiş və effektiv yırtıcıdır. Bu faydalı yırtıcı böcəyə əncir-qabıqyeyənin yuvalarında 75-80% rast gəlinir.

6. *Pytho depressus* L.

Yırtıcı böcək, yastı və uzunsovdur, üst hissədən qara-göy, alt tərəfi qara, qarıncığı isə qəhvəyidir. Qanadüstlükləri qara-göy, bəzən yaşılımtıl, bənövşəyi və ya sarı-qonur-metal çaları ilə 7 yastı qırıqlıdır. Belönü yanlardan uzunsov batıqlıdır, onun kənarları bərabər yumrulaşmışdır. Bədənin uzunluğu 7-16 mm-dir. Yaşlı sürfə uzun, sarı və ya qonurdur. Ağız hissələri güclü skletləşmişdir. Ayaqları ventral hissədə sıx, bərk çıxıntılıdır. 9-cu qarın seqmenti köndələn cərgə ilə çıxıntılıdır.

Yırtıcı böcəklər çürüntü böcəkləri, çürümüş liflərlə və ksilofaqların yollarında qırıntılarla qidalanırlar və hətta fakultativ olaraq da yırtıcılıq etmirlər. Bryansk meşə massivində çürüntü böcəyi, birinci dərəcəli yırtıcıdır (Xaritonova, 1972).

Abşeronda çürüntü böcəkləri, iynəyarpaq ağac növlərilə əlaqəlidir. O, şam, sidr, küknar, qaraşam, ağşamda məskunlaşaraq uzunbiğ və qızıl böcəklərin (*Asemun striatum* L., *Rhagium inquisitor* L., *Acanthocinus aedilis* L.) yollarında yaşayırlar. Çürüntü böcəyinə sürfələri, ksilofaqın inkişaf edən sürfələri ilə birlikdə onların hazırkı və tərk edilmiş köhnə yollarında yaşayırlar. Çürüntü böcəyinə saprofaqlığı, onların kəsilmə qalıqlarının qabığı altında hələ keçən ildən tərk edilmiş ksilofaq yuvalarında yaşamaları ilə sübut olunur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, çürüntü böcəyinə sürfələrinin iri olmayan uzunbiğ sürfələrinə hücumu da müşahidə edilmişdir. Onların yetkin fərd və sürfələrinə təbiətdə may ayından oktyabr ayına qədər rast gəlinir. Kəsilmə qalıqlarının qabığı altında, çox vaxt çürüntü böcəklərinin kiçik və yaşlı sürfələrinə, pup və yaşlı

böcəklərinə eyni vaxtda rast gəlmək olur. Yetkin böcəklər puplardan avqustda və sentyabrda çıxırlar. Qışlamış yaşlı sürfələr may ayının ikinci yarısı pup mərhələsinə keçirlər, 2-3 həftədən sonra puplardan böcəklər çıxırlar. Abşeronda və Lənkəranda ildə iki nəsil verir.

Böyük təsərrüfat əhəmiyyəti var. Ondan gələcəkdə ksilofaq böcəklərə qarşı bioloji mübarizədə istifadə edilməsi mümkün hesab edilir.

7. *Thanasimus formicarius* L.

Böcəyin başı qara, parıltılı, sıx nöqtəli, qara və ağ tükcüklüdür. Gözləri yastıdır, önə doğru istiqamətlənmişdir. Qanadüstlükləri qırmızı olub, açıq rəngli iki tikişli və ağ tükcüklüdür. Bud və baldır qara, pəncələri isə qəhvəyidir. Bədənin bütün aşağı hissəsi bir fonda qırmızıdır. Bədənin uzunluğu 7-10 mm-dir. Yaşlı sürfəsinin qarıncığının 9-cu seqmentinin skletləşmiş ön kənarı aydın görünür. Onunla, seqment arasında az tükcük olur və ya ümumiyyətlə olmur. Sürfənin uzunluğu 15-20 mm-dir.

Yırtıcı böcək perspektivli növ olduğu üçün həmişə entomoloqların tədqiqat obyektinə olmuşdur. Ona görə də, biologiyası yaxşı öyrənilmişdir. İynə və enliyarpaq ağac növlərilə əlaqəlidir, daha çox üstünlüyü şam cinsli ağaclara verir. Onlar, qabıqyeyənlərə, qızılböcəklərə və uzunburunlara hücum edirlər. *Tanasimus* (alaböcək) böcəyinə sürfələri ağacların qabığı altında, qabıqyeyənlərin inkişaf yollarında yaşayırlar. Yüksək sıxlıqlı populyasiyalar yaradırlar. Şam və küknar ağacının hər 1m²-da olan qabıqyeyənlərin yollarında böcək sürfələrinin sayı 300 fərdə çatır (Xaritonova, 1972). *Blastophagus piniperda* L. yollarında alaböcəyin (tanasimusun) sürfələri qabıqyeyənin 72% cavan nəslini məhv edir.

Bizim müşahidələrə görə, Şəki-Zaqatala, Lənkəran və Abşeron ərazilərində 1 alaböcək hər gün 2-3 qabıqyeyən böcəyi ilə qidalanır. İynəyarpaq ağaclarda daha çox rast gəlinir. Sürfələri həmişə şam, sidr, küknar və qaraşamın qabığı altında, qabıqyeyənlərin sürfə yollarında rast gəlinir (Məmmədov və b., 2015).

Tanasimulara (alaböcəklərə) quruyan ağacların kəsilmə qalıqları və kötüklerinin qabıqlarında may ayının ortasından sentyabr ayına qədər rast gəlinir. Böcəklərin uçuşu ksilofaqların yaz fenoloji qrupunun uçuşu ilə eyni vaxta təsadüf edilir. Kütləvi uçuş və böcəklərin cütləşməsi may ayının II yarısı və iyun ayında müşahidə olunur. Cütləşmədən sonra dişi fərdlər yumurtalarını dağınıq halda və ya kiçik qruplarla (1-9 ədəd olmaqla), qabığın çatları altına və ya ksilofaqların giriş və hava dəliklərinə qoyurlar. Laboratoriyada dişilər cütləşmədən 10-15 gün sonra yumurta qoyurlar, 9 iyun-27 iyula qədər bir dişi fərd 11-dən 115-ə qədər yumurta qoya bilmişdir. Yumurtanın inkişafı temperaturdan asılı olaraq 5-10 gün çəkir. Təbiətdə sürfələrin

yumurtadan kütləvi çıxması may ayının axırı-iyun ayının əvvəlinə təsadüf edir (Abşeron, Novxanı).

Qaraşam və şam ağaclarında altıdiş qabıq-yeyənin yollarında, bu növün ilk sürfəsinə may ayının 15-də rast gəlinib. Sürfə inkişaf müddətində 3 dəfə qabıq dəyişir və 4 yaş dövrü keçir. Sürfələrin inkişafı 2 ay çəkir. Qidalanmasını bitirdikdən sonra, sürfələr uzunsov şəkildə olan, içəri tərəfə gümüşü – ağ pərdə ilə örtülmüş pup beşiyi əmələ gətirirlər. Qurumaqda olan şam ağacında qabıqyeyənlərin yollarında yaşayan alaböcəyin sürfələri, avqust ayının ortalarında oduncağın yoğun, torpağa yaxın hissəsinə və kök boynuna enirlər və burada da qışlayırlar. Alaböcəyin ilk yay məskunlaşmalarında, sürfələr iyul ayının I ongünlüyündə puplaşırlar, bu halda cavan böcəklərin puplardan çıxması avqust-sentyabrın əvvəlinə təsadüf edir. Onlar çox vaxt inkişaf yerlərində qışlayırlar. Gecikmiş yay məskunlaşmalarında isə sürfələr qışlayırlar və gələn ilin iyununda inkişafını başa çatdırırlar. *Tanasimus* böcəklərini şüşə silindr qablarda saxlayarkən onlar müxtəlif növ qabıqyeyənlərin imaqo, sürfə və pupları ilə qidalandırılmışdır. Böcəklər daha çox (*Ips sexdentatus* Boern.) qabıq-yeyənini, həmçinin qarabədənlinin (*Hypophloeus fraxini* Kug.) imaqosunu yemişlər. Qabıqyeyənlərin sürfə və puplarını böcəklər qabıqyeyənlərin imaqosu olmayan vaxtlarda yemişdir. Bir dişi böcək sutkada 0,3-1,3 sürfə, pup və ya 1,1-2,9 qabıqyeyən böcəyi yeyir.

Kəsilmiş iynəyarpaq ağac sahələrində *Thanasimus formicarius* L.yüksək sıxlıqlı populyasiya əmələ gətirir. Qabığın üst hissəsində gəzişən yırtıcı böcəklər, pupdan çıxmış qabıqyeyənlər və uzunburunlara hücum edirlər. Ksilofaq zərərvericilərin yollarında yırtıcı böcəklərin sürfələri, qabıqyeyənlərin sürfə, yumurta, pup və cavan böcəklərini, həmçinin uzunbiğ və qızılböcəklərin sürfələrini məhv edirlər (qidalanırlar).

Tanasimus böcəyinin çoxsaylılığı və aktivliyinin davamlı olması ksilofaq həşəratların sayının azalmasında böyük rol oynayır. Böcəklər çox ağgözdürlər. Onlar sahibin bədən möhtəviyyatını tamamilə yeyirlər, yeyilməmiş ancaq sərt xitin qatı qalır. Orta hesabla gündə bir böcək 2 şam lifyeyənini yeyir. Onlar bütün həyatları boyu aktiv, çoxhərəkətli dirlər, qışlama yerlərindən, yumurta-qoyma yerlərinə, qabıqyeyənlərin mənbələrinə, bir ağacdən digərinə miqrasiya edirlər. Diametri 24-32 sm, səthi 10-20 m² olan ağacdən 280-330 yırtıcı böcək toplanmaq olur (Lənkəran, Şıxakəran).

8. *Thanasimus rufipes* Brahm.

Böcəyin başı qaradır. Belönü aydın görünən, kobud olmayan nöqtəli, köndələn çökəyə qədər qara, qalan hissəsi qırmızıdır. Qanadüstlüklərinin əsası qırmızı, uc hissəsi qara, üzərində sıx ağ tükcüklər olan 2 tikiş var. Ön dös və qarncıq qırmızı, orta və arxa dös qaradır. Bədənin uzunluğu 6-8

mm-dir. Yaşlı sürfələrinin 9-cu qarncıq seqmentinin skletləşmiş sahəsinin ön ucu əzilmiş şəkildədir. Onunla seqmentin kənarı arasında 1-2 dağınıq cərgədə tükcüklər var. Sürfənin bədən uzunluğu 10-15 mm-dir.

Yırtıcı böcək iynəyarpaqlı ağaclarla əlaqəlidir. Avropa, SSRİ-nin Avropa hissəsi və Qafqazda o, bir neçə qabıqyeyəninin uzunbiğ böcəklərin və bir növqızılböcəyinin yollarında yaşayır (Yanovskiy, 1976). Onun tədqiqatlarına görə, Tuvada, alaböcək iynəyarpaq növlərlə əlaqəlidir. Böcəyin yetkin fərdləri qabıqyeyən böcəklərlə (*Ips subelongatus* Motsch. və *I. typographus* L.) qidalanırlar. Alaböcəyin sürfələri, qeyd olunan qabıqyeyənlərin yumurta, sürfə, pup və cavan böcəklərini, həmçinin *Phaenops guttulata* Gebl. – qızılböcəyinin və *Acanthocinus carinulatus* Gebl. və *Tetropium gracilicorne* Rtt. – uzunbiğ böcəyinin sürfələrini məhv edirlər. Monqolustanda bu böcəyin qurbanları qabıqyeyənlər *Blastophagus minor* Hart. və *Scolytus morawitzi* Sem.-dir. Bu yırtıcı böcək *Polygraphus subopacus* Thoms. qabıqyeyənin nəslini 98% məhv edir (Zinovyev, 1959).

Bizim müşahidə apardığımız rayonlarda ancaq Mərdəkanda (dendraridə) qeydə alınıb. Alaböcəyin sürfələri şam ağacının qabığı altıda – *Ips sexdentatus* Boern., *Orthotomicus proximus* Eichh və *O. laricis* F. qabıqyeyənlərinin yollarında, qarashamın qabığı altıda – *Ips subelongatus* Motsch qabıqyeyəninin, küknar ağacının qabığı altıda – *Ips typographus* L. qabıqyeyəninin yollarında və ağşamın qabığı altıda – *Rhagium inquisitor* L. yollarında yaşayırlar. Alaböcəyin sürfələrinə qabıq altıda bütün yay boyu, puplara iyun ayında, cavan böcəklərə isə iyul ayında rast gəlinir. Alaböcəyin yetkin fərdləri (imaqoları) qabıqyeyənlərin təzəcə pupdan çıxmış böcəklərini, sürfələri isə yuvalardakı yumurta, sürfə, pup, cavan böcəkləri və qızılböcəklərin kiçik yaşlı sürfələrini məhv edirlər (Məmmədov və b., 2015).

9. *Hypophloeus linearis* F.

Böcəyin başı və belönü qaradır. Qanadüstlükləri, ayaqları və bığcıqları sarı-qonurdur, nöqtəli qırıq cərgələri var. Bədəni ensiz, silindr formalı, parıltılıdır. Bədənin uzunluğu 2,5-2,8 mm-dir. Yaşlı sürfələri tünd-qəhvəyi, terqitləri ağ nöqtələnmişdir. Bığcıqların II buğumları demək olar ki, silindr formalıdır.

Iynəyarpaq ağac növlərinin qabığı altında inkişaf edir. Böcək 26 növ ksilofaqın yırtıcısı kimi qeyd edilmişdir. Tədqiqatçıların fikrincə, qarabədənin böcək və sürfələri, ksilofaqların yumurta, sürfə və puplarını, həm də cavan böcəklərini məhv edirlər. Bizim tərəfimizdən, nazik qabıqda inkişaf edən qabıqyeyənlərin (*Hylurgops palitatus* Gyll., *Blastophagus minor* Hart.) yollarında rast gəlinib (Şəki-Zaqatala).

Qarabədən böcəklər ağacların qabığı altı may ayının ortası və axırında, dişi qabıqyeyənlər analıq yollarını düzəldən vaxt görünürlər. Bir qabıqyeyən yolunda 5-7 qarabədən böcəyi yığılır. Qabıqyeyən yollarında qarabəndlər cütləşir və yumurta qoyurlar. Yumurtaqoyma may ayının axırı başlayır və iyun ayının axırı iyulun əvvəlinə qədər davam edir. Qarabədən sürfələri iyun ayından oktyabr ayına qədər görünürlər. Bir qarabədən sürfəsi sutkada 0,5-0,7 qabıqyeyən sürfəsi yeyir (Zinovyev, 1959). Qidalanmasını bitirdikdən sonra sürfə, ağac kəpəyinin içərisində puplaşır. İlk puplar iyul ayının 2-də qeydə alınıb. Pup mərhələsi 10-12 gün çəkir. Yeni nəslin yetkin böcəkləri iyul ayının II on günlüyündən sentyabr ayının axırına qədər inkişaf edirlər. Böcək və sürfələri inkişaf yerlərində qışlayırlar. Yetkin böcək populyasiyasının bir hissəsi, inkişaf yerini iyul-avqustda tərk edir və daha təzə kəsilmə ərazilərinə uçurlar. Sentyabr ayının 8-dən 10-a qədər aparılan hesablamalar göstərmişdir ki, qabıqyeyən – *Blastophagus minor* Hart. yollarında orta hesabla 72,8 % sürfə və 27,2% qarabədən yaşlı fərdinə (imaqosuna) rats gəlinir. Qışlamış sürfələr təbii şəraitdə iyun ayının əvvəli puplaşır, iyun ayının II-III on günlüyündə isə yetkin böcəklərə çevrilirlər. Bizim tədqiqatlara görə, qarabədən Azərbaycanda bir nəsil verir.

Qarabədən qabıqyeyənlərin effektiv və qiymətli yırtıcısından biridir. Ayrı-ayrı məskunlaşmalarda qarabədən böcək və sürfələri, *Blastophagus minor* Hart. qabıqyeyənin yumurta və sürfələrinin sayını 60% aşağı salır.

10. *Hypophloeus saturalis* Pk.

Böcəyin rəngi sarı-qonurdur. Belönü azca uzunsovdur. Qanadlılıkları qarışıq nöqtəlidir. Bədən uzunluğu 3,0-3,5 mm-dir.

Avropa ölkələri və keçmiş SSRİ-nin Avropa hissəsində iynəyarpaq ağacların qabığı altı qabıqyeyənlərin və digər ksilofaqların yollarında inkişaf edir. Qarabədən qabıqyeyənlərin yumurta və sürfələri ilə qidalanırlar. Qarabədən *Ips sexdentatus* Boern. qabıqyeyənin puplarını da yeyir (Filippenkova, 1971). O qabıqyeyənin 56% yumurta və 20% sürfəsini yeyir. Qarabədən qabıqyeyən yollarında bitən göbələklərlə və bitki mənşəli qalıqlarla da qidalandığını qeyd etmişdir (Zinovyev, 1959).

Azərbaycanda (Lənkəran, Astara) qarabədən böcəklərinə, may ayının axırından sentyabr ayının axırına qədər, ağac kəsilmələri qalıqları və kəsilməmiş

şam ağaclarında qabıqyeyənlərin (*Ips sexdentatus* Boern., *Blastophagus minor* Hart.) yollarında rast gəlinir (Məmmədov və b., 2015).

Qarabədən yumurtadan yetkin fərdə qədər inkişafı, ağac qabığı qatında, qabıqyeyənlərin yollarında keçir. Qarabədən yetkin fərdləri, qabıq altı qabıqyeyənlər aktiv şəkildə analıq yollarını qoyan vaxt görünürlər. Sürfələr iyun ayının ortası yumurtalardan çıxır və iyul ayının axırına qədər qidalanırlar. Sürfələr iyul ayında pup mərhələsinə keçirlər, yetkin fərdlər puplardan avqust-sentyabr aylarında çıxırlar. Yeni nəslin ilk böcəkləri avqust ayında qeydə alınıb. Böcəklər inkişaf yerlərində qışlayırlar. İldə bir nəsil verir.

Qarabədən böcək ksilofaqların sayını 50-60% aşağı salır.

ƏDƏBİYYAT

Məmmədov Z.M., Mirzəyeva N.B., Əhmədova V.Ə. (1997) Azərbaycanın Böyük Qafqaz zonasında meşə ağaclarına zərər verən ksilofaqlar və onların təbii düşmənləri. *AMEA-nın Xəbərləri (biol.elm.ser.)*, **1**:23-29.

Məmmədov Z.M., Şirinova L.A., Atayeva R.S., Səfərova E.F. (2015) Abşeronda ağac və kol bitkilərinə zərərverən başlıca ksilofaqların (*Coleoptera*) parazitləri və onlardan bioloji mübarizədə istifadənin mümkünlüyü. *AMEA-nın Xəbərləri (biol.elm.ser.)*, **2**:62-67.

Зиновьев Г.А. (1959) О значении комплекса энтомофагов в ограничении размножения короедов хвойного леса. В кн.: *Чтение памяти Н.А.Холодковского*. М.–Л., с.62-86.

Коломиец Н.Г., Богданова Д.А. (1980) Паразиты и хищники ксилофагов Сибири. Новосибирск: Наука, 276 с.

Филиппенкова В.В. (1971) Паразиты стволовых вредителей сосны в лесах Среднего Поволжья. *Энтомолог. обозр.*, **50 (вып. 4)**: 763-769.

Харитонов Н.З. (1972) Энтомофаги короедов хвойных пород. М., 128 с.

Яновский В.М. (1976) Энтомофаги стволовых вредителей в Тувинской АССР и Монгольской Народной Республике. В кн.: *Проблема динамики численности насекомых – вредителей таежных лесов*. Красноярск, с. 42-97.

**Роль Хищных Жуков В Регуляции Численности Ксилофагов,
Вредящих Лесным И Плодовым Деревьям в Азербайджане**

З.М. Мамедов, Л.А. Ширинова

Институт зоологии НАНА

В результате многолетних исследований установлены 14 видов хищных жуков (*Coleoptera*), влияющих на снижение численности ксилофагов, вредящих деревьям и кустарникам лесных и садовых участков в Азербайджане, определена возможность использования в борьбе против ксилофагов 10 этих видов. В статье приводятся данные по биоэкологическим особенностям, распространению и хозяйственному значению этих жуков.

Ключевые слова: *Энтомофаг, хищник, ксилофаг, биология, биологическая борьба*

**The Role Of Predatory Beetles In Density Regulation Of Xylophagous Pests
In Forests And Orchards Of Azerbaijan**

Z.M. Mamedov, L.A. Shirinova

Institute of Zoology, ANAS

As a result of years of research 14 species of predatory beetles (*Coleoptera*), reducing the number of xylophages, which damage trees and shrubs in forests and orchards of Azerbaijan were revealed. The possibility of the usage of ten species as biological control agents of xylophages was assessed. Data on bioecological peculiarities, distribution and agricultural importance of the studied species of beetles have been provided in the paper.

Key words: *Entomophage, predator, xylophage, biology, biological control*